

Evaluación de la fluidez lectora en español: Un estudio comparativo entre lectores en desarrollo y lectores expertos

Assessment of reading fluency in Spanish: A comparative study of developing and expert readers

Johanna Rivera¹ | Julieta Fumagalli²

¹ Universidad de la República, Uruguay

² Universidad de Buenos Aires. Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras. CONICET

Email

¹jriviera@psico.edu.uy

²julietafumagalli@filo.uba.ar

ORCID

¹<https://orcid.org/0000-0001-9767-819X>

²<https://orcid.org/0000-0002-9532-5777>

RESUMEN. El objetivo de este estudio fue analizar el nivel de fluidez lectora en dos grupos de niños, hablantes nativos de español, de distinto nivel de escolarización y en un grupo de adultos, mediante la comparación del desempeño en lectura oral evaluado a través de la *Escala de Fluidez Lectora para Textos* (EFT). Esta escala evalúa dimensiones vinculadas con la precisión, la modalidad y el tiempo de lectura, así como aspectos relativos a la expresividad en la lectura en voz alta. Los resultados permiten observar diferencias significativas en la cantidad de errores y en la modalidad de lectura. Sin embargo, el tiempo de lectura solo diferenció a los escolares de tercer grado de los de sexto y del grupo adulto. Respecto a las medidas de expresividad, se encontraron diferencias significativas entre los grupos de escolares como entre estos y los adultos. Estos hallazgos respaldan la idea de que la automatización del proceso de decodificación y la velocidad son condiciones necesarias, pero no suficientes para leer con fluidez. Asimismo, los resultados aportan evidencia de que la EFT es capaz de discriminar diferencias en fluidez lectora entre grupos con distinto nivel de escolarización.

Palabras clave: Escala de Fluidez Lectora para Textos, fluidez lectora, prosodia, escolares, español, adultos

ABSTRACT. This study aimed to analyze reading fluency in two groups of Spanish-speaking children at different levels of schooling and in a group of adults, by comparing their oral reading performance as assessed through the Text-Based Reading Fluency Scale. This scale evaluates dimensions related to reading accuracy, reading modality, and reading time, as well as aspects of expressiveness in oral reading. The results revealed significant differences across groups in the number of errors and in the reading modality. However, reading time only differentiated between third-grade students and sixth-grade students and adults. With respect to the expressiveness measures, significant differences were found both between the two groups of schoolchildren and between the school groups and adults. These findings support the view that the automatization of decoding processes and reading speed are necessary but not sufficient conditions for fluent reading. Furthermore, the results provide evidence that the *Text-Based Reading Fluency Scale* is capable of discriminating differences in reading fluency across different school levels groups.

Keywords: Text-based Reading Fluency Scale, reading fluency, prosody, schoolchildren, Spanish, adults

1 | INTRODUCCIÓN

En la actualidad, una definición ampliamente aceptada del constructo de fluidez lectora sostiene que, para que una lectura se considere fluida, debe reflejar precisión, velocidad y un dominio en la manipulación y realización óptima de los rasgos prosódicos (Kuhn *et al.* 2010). Esto implica, necesariamente, que el lector debe gestionar las demandas prosódicas para lograr expresividad en su lectura (Topping 2006). Así, los lectores fluidos imprimirán en su lectura oral los contornos entonativos que caracterizan a cada tipo de enunciado y realizarán una correcta segmentación sintáctica de las unidades que componen el texto. Asimismo, mostrarán un dominio en el manejo de la velocidad, las pausas y los signos de puntuación, reflejando en su lectura ciertas propiedades rítmicas y melódicas del lenguaje oral (Roldán *et al.* 2022).

Durante la lectura en voz alta, el uso adecuado de todos esos parámetros resulta una tarea compleja y exigente, ya que el lector, además de ser consciente de las necesidades de la audiencia (Topping 2006), tiene que coordinar simultáneamente diversas habilidades cognitivas y lingüísticas. Para que esto sea posible, los procesos básicos implicados en la lectura deben estar automatizados, ya que esto permite liberar recursos cognitivos para la manipulación de los rasgos suprasegmentales, de modo que la lectura refleje las propiedades rítmicas, de acentuación y entonación propias del habla (Rasinski *et al.* 2011, Roldán *et al.* 2022, Walker *et al.* 2006).

Así, cuando este grado de automatización se alcanza, los lectores fluidos son capaces de leer palabras con precisión y sin esfuerzo, marcar con claridad los límites de las frases y emplear una entonación adecuada (Calet *et al.* 2014). Este desempeño refleja un uso eficiente de los recursos cognitivos (LaBerge & Samuels 1974) gracias a la automatización de la decodificación, lo que permite dedicar la mayor parte de la atención a construir significado, objetivo principal de la lectura (Fumagalli *et al.* 2017). Alcanzado este nivel, el lector puede dotar de expresividad a su lectura (Cowie *et al.* 2002).

En esta línea, Cowie *et al.* (2002) plantean una relativa independencia entre los componentes de automaticidad y expresividad: mientras que es posible leer con automaticidad y sin expresividad, la lectura expresiva requiere haber alcanzado previamente cierto nivel de automaticidad. Para estos autores, ambos componentes no forman parte del mismo constructo, aunque tampoco son totalmente independientes. Esta idea ha sido respaldada por estudios que muestran que los distintos componentes de la fluidez lectora se desarrollan en etapas diferenciadas. Inicialmente, se adquieren la precisión y la velocidad, mientras que la expresividad se consolida en fases posteriores del proceso lector (Levasseur *et al.* 2006). En el curso del desarrollo de la habilidad lectora, la automaticidad en la lectura de palabras podría tener un peso más relevante para la comprensión lectora durante los primeros años de escolaridad, mientras los aspectos vinculados con la expresividad adquieren mayor relevancia para la comprensión en niveles más avanzados, una vez automatizados los procesos básicos, en consonancia con lo que postula el modelo de la visión simple de la lectura (Hoover & Gough 1990). En ese sentido, la automaticidad pone de manifiesto habilidades más orientadas al procesamiento de la estructura, mientras que la expresividad evidencia competencias vinculadas con la construcción del significado (Cowie *et al.* 2002).

1.1 | La fluidez en lectores en desarrollo versus lectores expertos

La fluidez es un constructo multidimensional, y el uso de las diferentes propiedades suprasegmentales que la integran comienza a esbozarse desde los primeros años de aprendizaje de la lectura. Estas se van perfeccionando, gradualmente, con la experiencia y práctica lectora en un periodo extendido de tiempo (Álvarez-Cañizo *et al.* 2020, Benjamin & Schwanenflugel 2010, Miller & Schwanenflugel 2008), incluso prolongándose hasta la adultez (Bretnitz 2006, Godde *et al.* 2019, Wysocka 2005). La falta de fluidez en la lectura se ve reflejada en

un “ritmo lento”, irregular, pero también en una pobre segmentación de frases y en patrones de acentuación inadecuados. Por el contrario, en la lectura experta no solo se evidencia fluidez y velocidad apropiadas, sino también un fraseo y una entonación adecuadas, que hace que la lectura oral se asemeje a un discurso hablado (Hook & Jones 2002).

Durante la educación primaria es esperable que la lectura en voz alta de los estudiantes alcance un dominio progresivo de las unidades mayores de entonación a partir de una adecuada segmentación sintáctica (Álvarez-Cañizo *et al.* 2018, Jordán *et al.* 2019). En este periodo de tiempo, la fluidez lectora debería reflejar el conocimiento de las unidades mayores, como las frases y cláusulas, marcando sus límites con pausas de mayor duración que aquellas asociadas a los signos de puntuación. Además de la introducción de pausas, los límites de frase también pueden señalarse mediante el alargamiento de la sílaba final (Benjamin & Schwanenflugel 2010, Kallay *et al.* 2022). Un fraseo adecuado refleja el conocimiento de la función de los signos de puntuación y se traduce en una correcta segmentación del discurso en unidades prosódicas, lo que facilita a quienes escuchan la interpretación del significado transmitido (Aguilar *et al.* 2009, 2014). Asimismo, contribuye a evitar ambigüedades durante la lectura facilitando la comprensión. Además de realizar una segmentación adecuada, el lector debe otorgar a cada enunciado una curva melódica particular, que marque un inicio y fin claramente delimitados (Gil 2007).

1.2 | Evaluación de la fluidez lectora

La fluidez lectora se evalúa fundamentalmente a partir de la lectura en voz alta. Comprenderla como un constructo multidimensional implica que su medición no debe reducirse a la precisión y la velocidad lectora, sino contemplar también los aspectos prosódicos (Kuhn *et al.* 2010). Al ser un componente central de la competencia lectora (Calero 2014), cada vez son más los estudios que abordan su evaluación a través de técnicas espectrográficas o escalas de valoración subjetiva. Las primeras analizan la información acústica de la señal, como las curvas tonales, la intensidad y la duración de las emisiones, mediante *software* especializados de análisis del habla (Álvarez-Cañizo *et al.* 2015, 2018, Miller & Schwanenflugel 2006, 2008, Schwanenflugel *et al.* 2004, Suárez-Coalla *et al.* 2016). Las segundas valoran de manera subjetiva los rasgos prosódicos, como la entonación, la velocidad y la tasa de lectura, entre otros aspectos (Benjamin *et al.* 2013, Godde *et al.* 2019, González-Trujillo *et al.* 2014, Rasinski *et al.* 2009, Rasinski 2004).

1.2.1 | Análisis acústico de la fluidez lectora

Los estudios que emplean análisis acústico han caracterizado los patrones entonativos de diferentes tipos de enunciados, la cantidad y duración de las pausas, la velocidad de elocución y la tasa de lectura en poblaciones de escolares y adultos (Álvarez-Cañizo *et al.* 2018, Álvarez-Cañizo *et al.* 2015, Fumagalli *et al.* 2023, Fumagalli *et al.* 2020, Benjamín & Schwanenflugel 2010, Cowie *et al.* 2002, Cuadro *et al.* 2021, Godde *et al.* 2019, Hossain *et al.* 2025, Miller & Schwanenflugel 2008, 2006, Ravid & Mashraki 2007, Schwanenflugel *et al.* 2004, Suárez-Coalla *et al.* 2016).

Cowie *et al.* (2002) examinaron parámetros prosódicos durante la lectura oral de estudiantes normolectores hablantes de inglés, reportando que las pausas, su duración y frecuencia estuvieron fuertemente asociadas a la fluidez, mientras que los aspectos vinculados a la entonación se asociaron con la expresividad lectora. Schwanenflugel *et al.* (2004) analizaron la relación entre habilidades prosódicas, decodificación y comprensión lectora en escolares de habla inglesa de segundo y tercer grado y un grupo de adultos. Los resultados mostraron que los escolares que decodificaban con mayor velocidad realizaban pausas más breves y declinaciones de la

frecuencia fundamental más pronunciadas al final de las oraciones, asemejándose a la lectura prosódica adulta. Miller y Schwanenflugel (2006) examinaron la variación en los patrones entonativos al final de los enunciados y la duración de las pausas en niños de tercer grado y adultos hablantes de inglés, mostrando que los lectores más precisos y veloces realizaban pausas más breves y contornos entonativos más similares a los adultos, lo que se asoció con mejores habilidades de comprensión. Miller y Schwanenflugel (2008) analizaron el desarrollo de la prosodia en estudiantes de primer y segundo grado y observaron una disminución en la cantidad de pausas entre ambos grados. Asimismo, encontraron que el contorno entonativo constituía un predictor significativo de la fluidez lectora en el año siguiente. Ravid y Mashraki (2007) estudiaron la relación entre comprensión lectora, lectura expresiva y conocimiento morfológico en estudiantes hablantes de hebreo de 9 y 10 años, y encontraron que tanto el conocimiento morfológico como la comprensión lectora contribuían en el desarrollo de la lectura prosódica. Benjamín y Schwanenflugel (2010) analizaron el efecto de la complejidad del texto sobre la prosodia en niños de segundo grado hablantes de inglés. Sus resultados mostraron que quienes leían con mayor fluidez presentaban una lectura más expresiva, y que la prosodia fue un predictor de la comprensión independientemente de la precisión y la velocidad. Finalmente, Godde et al. (2022) analizaron la planificación de pausas en estudiantes hablantes de francés de 7 a 12 años y un grupo de adultos. Los autores encontraron que, a partir de los 10 años, los estudiantes comienzan a planificar la introducción de pausas guiándose por los signos de puntuación, tal como se observa en los escolares de mayor edad y en los adultos.

En el ámbito hispanohablante, Borzone de Manrique y Signorini (2000) reportaron que estudiantes argentinos de tercer grado con buenos niveles de fluidez realizaban pocas pausas, las ubicaban adecuadamente y realizaban los patrones entonativos según la relevancia informativa de cada enunciado. Estos niños, además, alcanzaban mejores desempeños en tareas de lectura de palabras y comprensión textual. Álvarez-Cañizo *et al.* (2018) analizaron cómo las pausas, la duración, la frecuencia y la intensidad varían en función del tipo de oración y su extensión en escolares españoles de tercero y quinto grado y un grupo de adultos. Demostraron que, a medida que progresa el dominio lector, los sujetos introducen menos pausas y mejoran sus contornos entonativos, aproximándose a una prosodia adulta. Cuadro *et al.* (2021) mostraron que estudiantes uruguayos de tercer y cuarto grado con mayor eficacia lectora tendieron a realizar menos pausas y a mantener un ritmo más regular durante la lectura oral. Por su parte, Hossain *et al.* (2025) analizaron el uso del acento léxico en la construcción de grupos rítmicos durante la lectura oral en escolares uruguayos y observaron que la variabilidad de la duración constituye el parámetro suprasegmental más sensible para detectar la evolución de los patrones rítmicos a lo largo de la escolaridad.

1.2.2 | Escalas de valoración subjetiva para evaluar la fluidez lectora

Las escalas de evaluación han mostrado ser herramientas útiles para valorar la fluidez en escolares de distintos grupos etarios (Calet *et al.* 2014, Fumagalli *et al.* 2022, González-Trujillo *et al.* 2014) con diferentes niveles de lectura (Fumagalli *et al.* 2023) y con dificultades específicas de la lectura (Fumagalli *et al.* 2020a).

Entre las principales escalas para evaluar la fluidez lectora se destaca la *Multidimensional Fluency Scale* (MDFS) (Rasinski 2004), que incorpora medidas de expresividad y volumen, segmentación, continuidad y velocidad. Diseñada originalmente para población de habla inglesa, esta escala ha sido utilizada para evaluar la fluidez en estudiantes turcos de 9 a 10 años (Yildiz *et al.* 2009), analizar mejoras tras una intervención con teatro de lectores en tres niños de habla inglesa (Clark *et al.* 2009), evaluar la fluidez en escolares hablantes de español de entre 8 y 12 años (Fumagalli *et al.* 2020b, Rasinski *et al.* 2009) y comparar el desempeño entre niños y niñas hablantes de español con y sin dificultades específicas en la lectura (Fumagalli *et al.* 2020a).

La escala *National Assessment of Educational Progress* (NAEP) (Daane *et al.* 2005) se sustenta en la perspectiva teórica que concibe la fluidez como un proceso orientado a la construcción del significado (Pinnell 1995). Desde este enfoque, leer fluidamente implica trascender la decodificación de las palabras individuales. Por ello, la precisión no forma parte de la fluidez y no se contempla en sus categorías. La NAEP ha sido utilizada como indicador de fluidez en estudiantes de habla inglesa de cuarto grado (Daane *et al.* 2005) para evaluar los efectos de una intervención de lecturas repetidas en escolares de 7 y 8 años (Kuhn 2005) y para examinar la validez de las medidas de fluidez considerando el total de palabras leídas correctamente por minuto en escolares de segundo, cuarto y sexto grado (Valencia *et al.* 2010). Finalmente, *The Comprehensive Oral Reading Fluency Scale* (CORFS) (Benjamin *et al.* 2013) fue desarrollada con el objetivo de mejorar algunos aspectos de la NAEP y la MDFS.

En el ámbito hispanohablante, González-Trujillo *et al.* (2014) desarrollaron la *Escala de Fluidez Lectora en Español* (EFLE) con el propósito de validarla en población escolar. Para ello, evaluaron a estudiantes españoles de segundo y cuarto grado de educación primaria de nivel socioeconómico medio, a quienes administraron, además, la *Multidimensional Fluency Scale* (Rasinski 2004) y pruebas estandarizadas de comprensión y lectura prosódica. Los hallazgos evidenciaron un progreso gradual en la adquisición de los distintos componentes de la fluidez, así como una asociación entre la prosodia y la calidad de la lectura. En Argentina, Fumagalli *et al.* (2017) indagaron las habilidades subyacentes a la fluidez lectora con el fin de generar insumos para el diseño de una batería de evaluación. Examinaron a estudiantes de tercero, quinto y séptimo grado de educación primaria mediante tareas de fluidez verbal fonológica, conciencia fonológica, velocidad de denominación, lectura de palabras y pseudopalabras y lectura en voz alta de un texto. Los resultados mostraron que las variables con incidencia directa en la fluidez fueron la velocidad de denominación y la lectura de palabras y pseudopalabras, mientras que la conciencia fonológica y la fluidez verbal influyeron de forma indirecta. Posteriormente, Fumagalli *et al.* (2020) evaluaron a escolares de quinto grado con desarrollo típico y a un grupo de niños con dislexia, emparejados por edad cronológica, con el fin de analizar la fluidez en ambos perfiles. Las muestras de lectura en voz alta fueron examinadas acústicamente y mediante una escala subjetiva de fluidez. Los resultados evidenciaron diferencias significativas: los escolares con dislexia realizaron más pausas, de mayor duración y cometieron más errores, silabeos y vacilaciones que sus pares con desarrollo típico, lo que pudo repercutir en su desempeño en comprensión.

En una línea complementaria, Fumagalli *et al.* (2022) diseñaron la *Escala de Fluidez Lectora para Textos* (EFT), que integra medidas objetivas y subjetivas. En su validación, estudiantes argentinos de quinto grado de nivel socioeconómico bajo leyeron un texto narrativo en voz alta y fueron evaluados adicionalmente con pruebas de lectura de palabras y comprensión. Los puntajes obtenidos en la EFT se asociaron de forma significativa con las categorías definidas en su diseño y de manera moderada con la lectura de palabras y la comprensión lectora. En Chile, Arancibia-Gutiérrez y Leiva (2022) exploraron la relación entre reconocimiento de palabras, fluidez y comprensión de textos en estudiantes de sexto año básico de nivel socioeconómico bajo y medio-bajo. Se aplicaron medidas de lectura de palabras y pseudopalabras, lectura en voz alta para la aplicación de la EFLE (González-Trujillo *et al.* 2014) y pruebas de comprensión. Los resultados mostraron correlaciones significativas entre reconocimiento de palabras, fluidez y comprensión, destacando que los rasgos prosódicos de entonación y segmentación tuvieron la mayor incidencia en la comprensión. Finalmente, Fumagalli *et al.* (2023) reportaron los resultados de una escala subjetiva de fluidez diseñada *ad hoc*, aplicada a adolescentes argentinos de primer año de secundaria de nivel socioeconómico medio. Los participantes leyeron en voz alta dos textos expositivos, uno con puntuación y otro sin ella, y completaron una prueba de comprensión con preguntas literales e inferenciales. Se observó que la condición de presentación de los textos no afectó las medidas objetivas de la escala, pero sí las subjetivas vinculadas a aspectos prosódicos y expresivos.

En esta línea, la adaptación argentina de la *Multidimensional Fluency Scale* (Rasinski, 2004) realizada por Fumagalli *et al.* (2020) y la *Escala de Fluidez Lectora para Textos* (EFT) (Fumagalli *et al.* 2022) integran indicadores objetivos y subjetivos, ofreciendo una medida más completa de la fluidez lectora. Particularmente, la EFT permite cuantificar errores de lectura, modalidad y tiempo total de lectura, así como la expresividad, volumen, segmentación sintáctica, entonación, continuidad y velocidad en la lectura oral de textos. Su aplicación no requiere equipamiento especializado, demanda un entrenamiento moderado y puede implementarse con grandes muestras, lo que podría facilitar su uso por parte de investigadores y docentes hispanohablantes.

1.3 | El presente estudio

Teniendo en cuenta que la fluidez lectora constituye un constructo multicomponencial que actúa como puente entre la decodificación y la comprensión (Calero 2014), y que las demandas de su aprendizaje se ven moduladas por las particularidades del sistema ortográfico (Roldán *et al.* 2021), resulta necesario generar evidencia en diversas poblaciones y variedades del español a fin de comprender cómo se configuran las trayectorias lectoras y qué factores favorecen o limitan la comprensión. Asimismo, contar con estudios que comparen el desempeño en fluidez lectora entre grupos con distinto nivel de competencia —desde lectores en desarrollo hasta lectores expertos— en población hispanohablante permitiría caracterizar mejor la evolución de este constructo a lo largo de la trayectoria escolar. Este es un aspecto aún escasamente explorado en dicha población, con implicaciones relevantes tanto para la investigación como para la práctica educativa.

En este marco, y tomando como instrumento de evaluación la EFT (Fumagalli *et al.* 2022), el objetivo del presente estudio es analizar el nivel de fluidez lectora comparando el desempeño en lectura oral de un grupo de estudiantes de distinto nivel de escolarización y un grupo de lectores adultos.

Se espera que los resultados contribuyan al estudio de la fluidez lectora en población latinoamericana, entendida como un constructo multidimensional, así como al diseño de instrumentos y estrategias de evaluación e intervención ajustados a las necesidades del contexto educativo regional.

2 | MÉTODO

2.1 | Participantes

En este estudio participaron un total de 84 lectores uruguayos con desarrollo típico ($n=64$ escolares; $n=20$ adultos). Los niños y niñas que conforman el grupo de escolares uruguayos cursaban tercer y sexto grado de educación primaria ($n=32$ por cada grupo) y fueron reclutados de dos colegios privados en Montevideo y su área metropolitana, de nivel socioeconómico medio. Al inicio de este estudio, los escolares de tercer grado tenían una media de edad de 8.5 años ($D.T=0.6$) y los estudiantes de sexto grado una media de edad de 11 años ($D.T= 2.1$). Los participantes estuvieron balanceados en edad y género. Fueron excluidos de la muestra tres estudiantes (1 niño de tercer grado y 2 niños de sexto grado) que presentaban un trastorno del neurodesarrollo, con diagnóstico clínico. La muestra adulta estuvo conformada por 20 profesionales y universitarios (10 mujeres y 10 hombres), quienes fueron reclutados de tres facultades de la Universidad de la República, con un nivel socioeconómico medio de acuerdo con el Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) (Perera & Cazulo 2016). La lengua materna de todos los participantes era el español del Uruguay. (Ver Tabla 1)

TABLA 1 Características de la muestra total

<i>n</i> =84	Tercer grado (<i>n</i> =32)	Sexto grado (<i>n</i> =32)	Adultos (<i>n</i> =20)
	<i>M</i> (<i>D.T</i>)	<i>M</i> (<i>D.T</i>)	<i>M</i> (<i>D.T</i>)
Edad	8 (0.5)	11 (0.8)	32.4 (8.86)
Género	14 mujeres 18 hombres	18 mujeres 14 hombres	10 mujeres 10 hombres
Lengua materna	Español Uruguay ¹	Español Uruguay ¹	Español Uruguay ¹
Nivel Socioeconómico	Medio ²	Medio ²	Medio ³

¹De acuerdo a lo reportado en el consentimiento informado.

²De acuerdo al reporte entregado por la Institución Educativa.

³De acuerdo al Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) - CINVE (Perera & Cazulo, 2016).

2.2 | Aspectos éticos

Este estudio contó con el aval del comité de ética de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay, la cual certifica que el estudio cumple con los requisitos para la investigación con seres humanos. Los escolares contaron con el consentimiento informado de sus tutores legales para participar de este estudio y, al mismo tiempo, asintieron verbalmente para participar de las dos instancias de evaluación (una colectiva y otra individual), al tiempo que autorizaron el registro de audio mientras leían en voz alta un texto narrativo. Los adultos firmaron un consentimiento donde se les informaba sobre los objetivos del estudio y sobre el alcance de su participación, que consistiría en una única instancia de grabación de la lectura en voz alta de un texto narrativo.

2.3 | Instrumentos

2.3.1 | Texto narrativo para la lectura en voz alta (Aznárez et al. 2021)

Se utilizó una versión del texto narrativo *El gigante egoísta* (adaptación del cuento de Oscar Wilde) de Aznárez et al. (2021), modificada para la variedad lingüística del Río de la Plata. El texto cuenta con 290 palabras. Contiene enunciados con una diversidad de significados semántico-pragmáticos: enunciados declarativos, interrogativos cerrados y abiertos, imperativos y exclamativos. Los enunciados son relativamente breves (un promedio de 7.25 palabras). Según la escala de Fernández Huerta (1959), implementada a través de *legible.es*, este texto indicó un nivel de lecturabilidad de 83.05 (fácil), y requiere 3.3 años de escolarización para su comprensión, de acuerdo con la fórmula de Crawford (1985), también consultada a través de la misma plataforma.

2.4 | Procedimiento

Todos los participantes realizaron una instancia de evaluación en la que leyeron en voz alta un texto narrativo. En el caso de los estudiantes, la evaluación se llevó a cabo de forma individual en un salón de su centro educativo, procurando garantizar su privacidad. Por su parte, los adultos leyeron el mismo texto narrativo en voz alta en un salón de su Facultad acondicionado específicamente para realizar las grabaciones.

La lectura en voz alta de todos los participantes fue registrada en audio en formato *Wav*, con un grabador digital profesional marca *Tascam* modelo *DR-07X*, con un micrófono condensador unidireccional de alta calidad, y con una frecuencia de muestreo de 44.1kHz.

2.5 | Análisis de los registros de lectura en voz alta

Para analizar el nivel de fluidez lectora del grupo de escolares y, posteriormente, compararlos con el nivel de fluidez lectora del grupo de adultos, se utilizó la *Escala de Fluidez Lectora para Textos* (EFT) (Fumagalli *et al.* 2022). Esta escala fue diseñada para ser aplicada a textos específicos en distintos grupos etarios y propone siete categorías de evaluación, tres de las cuales son medidas objetivas y cuatro corresponden a valoraciones subjetivas del constructo. Las medidas objetivas corresponden a errores de lectura, modalidad lectora y tiempo de lectura, mientras que las medidas subjetivas retoman las propuestas por la MSF (Rasinski 2004) para valorar aspectos prosódicos de la lectura: expresividad, volumen, segmentación sintáctica y entonación, continuidad y velocidad lectora. En la EFT cada categoría se valora del 1 al 5 y la puntuación máxima es de 35 puntos, ya que la medida de tiempo de lectura del texto no recibe puntaje.

En el marco de un proyecto mayor, se entrenó a una evaluadora externa en la aplicación de la escala mediante la codificación de un conjunto de muestras de lectura oral. Dado el tiempo que insume este proceso, se realizó doble codificación —por una de las autoras del artículo y la evaluadora externa— en 52 de los 84 registros totales (62%), seleccionados aleatoriamente y distribuidos en 19 lecturas de tercer grado, 19 de sexto y 14 de adultos. Las discrepancias identificadas, principalmente en los ítems de volumen y velocidad, fueron resueltas por consenso entre ambos jueces. El acuerdo interjueces, calculado sobre el puntaje total de la escala, arrojó un valor $kappa = 0.874$, $p < .001$.

2.6 | Análisis de datos

Dado que las variables analizadas no cumplieron los supuestos de normalidad ni de homogeneidad de varianzas, se utilizó el ANOVA de Welch de un factor para comparar el desempeño entre los grupos. La prueba de Levene evidenció heterogeneidad de varianzas en todas las variables (Fluidez lectora: $F_{(2, 81)} = 5.71$, $p = .005$; Tiempo de lectura: $F_{(2, 81)} = 21.19$, $p < .001$; Medidas objetivas: $F_{(2, 81)} = 4.05$, $p = .021$; Medidas subjetivas: $F_{(2, 81)} = 9.15$, $p < .001$). La prueba de Shapiro-Wilk evidenció violaciones del supuesto de normalidad en el tiempo de lectura ($W = 0.968$, $p = .034$), las medidas objetivas ($W = 0.959$, $p = .009$) y las medidas subjetivas ($W = 0.938$, $p < .001$). Para el análisis de las diferencias entre grupos se aplicó la prueba *post hoc* de Games-Howell ($\alpha = .05$). Como medidas de tamaño del efecto se reportaron el ω^2 y la d de Cohen para las comparaciones por pares. El grupo de pertenencia fue la variable independiente, mientras que la puntuación total obtenida en la escala, las medidas objetivas, las medidas subjetivas y el tiempo de lectura se consideraron variables dependientes.

Todos los análisis estadísticos fueron llevados a cabo con el Programa Jamovi (The Jamovi Project 2022).

3 | RESULTADOS

3.1 | Fluidez lectora y tiempo de lectura entre el grupo de escolares y el grupo de adultos

La comparación entre los grupos de escolares y el grupo de adultos en el nivel de fluidez lectora, considerando el puntaje total obtenido en la escala y en el tiempo total de lectura, mostró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (Ver Tabla 2).

La Tabla 2 muestra que el ANOVA indicó un efecto principal del grupo estadísticamente significativo para la fluidez lectora, con un tamaño de efecto grande $F_{(2,53)}=90.3$, $p < .001$, $\omega^2 = 0.54$. Asimismo, se observó un efecto del grupo estadísticamente significativo para el tiempo de lectura, con un tamaño del efecto grande $F_{(2,52)}=20.8$, $p < .001$, $\omega^2 = 0.36$.

TABLA 2 Estadísticos de ANOVA de Welch de un factor para cada una de las variables del estudio en el grupo de escolares y el grupo de adultos

<i>n</i> = 84	Variable	Tercer grado		Sexto grado		Adultos		Estadísticos		
		<i>M</i>	<i>D.T.</i>	<i>M</i>	<i>D.T.</i>	<i>M</i>	<i>D.T.</i>	<i>F</i> (<i>gl</i>)	<i>p</i>	ω^2
	Fluidez lectora (máx. 35)	23.7	3.97	27.9	3.52	33.4	1.54	$F_{(2,53)}=90.3$	<.001	0.54
	Tiempo de lectura (s)	77.8	22.5	55.0	9.44	50.6	6.09	$F_{(2,52)}=20.8$	<.001	0.36

Las comparaciones por pares mediante la prueba de Games-Howell indicaron que el nivel de fluidez lectora del grupo de escolares de tercer grado fue significativamente menor que el de los escolares de sexto ($p < .001$, $d = -1.25$), y que el del grupo de adultos ($p < .001$, $d = -2.90$). Asimismo, los escolares de sexto grado se diferenciaron del grupo de adultos en el nivel de fluidez lectora ($p < .001$, $d = -1.64$). En todos los casos, el tamaño del efecto fue grande.

Por su parte, las comparaciones por pares mostraron que el tiempo que insumen los escolares del grupo de tercer grado en leer en voz alta el texto narrativo fue significativamente superior al tiempo que insumen en la lectura los escolares de sexto grado ($p < .001$, $d = 1.48$) y el grupo de adultos ($p < .001$, $d = 1.76$). En ambos casos el tamaño del efecto fue grande. Sin embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de lectura entre los estudiantes de sexto grado y el grupo de adultos ($p = .119$, $d = 0.28$).

3.2 | Análisis de la lectura oral considerando el desempeño entre los grupos en las medidas objetivas y subjetivas que contempla la escala de fluidez

Dado que la EFT contempla medidas objetivas —errores de lectura y modalidad lectora— y medidas subjetivas —expresividad, volumen, segmentación sintáctica y entonación, continuidad y velocidad lectora—, se analizó el desempeño de los grupos en cada una de ellas (Ver Tabla 3).

TABLA 3 Estadísticos de ANOVA de Welch de un factor para medidas subjetivas y objetivas de la escala en el grupo de escolares y el grupo de adultos

<i>n</i> = 84	Variable	Tercer grado		Sexto grado		Adultos		Estadísticos		
		<i>M</i>	<i>D.T.</i>	<i>M</i>	<i>D.T.</i>	<i>M</i>	<i>D.T.</i>	<i>F</i> (<i>gl</i>)	<i>p</i>	ω^2
	Medidas subjetivas (máx. 25)	16.7	3.04	19.8	2.88	24.7	0.47	$F_{(2,44)}=143.2$	<.001	0.58
	Medidas objetivas (máx. 10)	6.94	1.19	8.06	1.13	9.60	0.50	$F_{(2,53)}=70.4$	<.001	0.48

La Tabla 3 indica que el ANOVA mostró un efecto del grupo estadísticamente significativo para las medidas subjetivas ($F_{(2,44)} = 143.2$, $p < .001$, $\omega^2 = 0.58$) y para las medidas objetivas ($F_{(2,53)} = 70.4$, $p < .001$, $\omega^2 = 0.48$). En ambos casos el tamaño del efecto fue grande.

Las comparaciones por pares mediante Games-Howell mostraron diferencias en las medidas objetivas entre el grupo de escolares de tercer grado y los de sexto ($p < .001$, $d = -1.08$), y entre el grupo de tercer grado y el grupo de adultos ($p < .001$, $d = -2.55$). Asimismo, el grupo de sexto se diferenció significativamente del grupo adulto ($p < .001$, $d = -1.47$). En todos los casos la magnitud de la diferencia fue grande.

En lo que respecta a las medidas subjetivas, se observó que el grupo de tercer grado se diferenció del grupo de sexto ($p < .001$, $d = -1.19$) y del grupo adulto ($p < .001$, $d = -3.07$). Asimismo, el grupo de sexto se diferenció del grupo adulto ($p < .001$, $d = -1.88$). En todos los casos la magnitud del efecto fue grande.

4 | DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue analizar el nivel de fluidez lectora a lo largo del proceso de desarrollo lector mediante la comparación del desempeño en lectura oral entre un grupo de estudiantes de tercero y sexto grado y un grupo de lectores adultos, cuyo nivel de fluidez fue evaluado mediante la *Escala de Fluidez Lectora para Textos* (Fumagalli *et al.* 2022).

4.1 | Desempeño de lectores expertos *versus* lectores en desarrollo

Los resultados mostraron diferencias significativas entre los grupos de escolares y el grupo de adultos en el nivel de fluidez lectora. Para conocer con mayor detalle cómo se diferencian los grupos, se llevó a cabo un análisis de las medidas objetivas y subjetivas que conforman la escala. Estos análisis mostraron que los grupos de escolares se diferencian entre sí y del grupo de adultos en las medidas objetivas, vinculadas con la cantidad de errores y la modalidad de lectura, pero no así en el tiempo de lectura, que solamente diferenció a los escolares de tercer grado de los de sexto y del grupo adulto, sin observarse diferencias significativas entre los escolares de sexto y los adultos. En relación con las medidas subjetivas, vinculadas con la entonación y la expresividad lectora, se observaron diferencias de gran magnitud entre ambos grupos de escolares y entre estos y los adultos.

Estos resultados sugieren que los escolares de tercer grado de esta muestra todavía no han logrado consolidar la automatización de los procesos lectores básicos vinculados con la decodificación y acceso léxico automática. Por esta razón, podrían estar destinando más recursos cognitivos para el reconocimiento de palabras escritas. Esto se traduciría en una lectura menos fluida, con más errores que los estudiantes más avanzados y los lectores adultos que ya tienen automatizado y consolidado este proceso (Cuetos *et al.*, 2007; Cuadro *et al.*, 2009; Jordán *et al.*, 2019). Adicionalmente, se podría sostener que si bien el tiempo de lectura total no diferenció al grupo de escolares de sexto del grupo adulto, entre estos sí se observó una diferencia marcada en el uso que hacen de los rasgos suprasegmentales de la lectura oral, como lo informa la tendencia observada entre los grupos en las medidas subjetivas de la escala. Tomado en su conjunto, este resultado es interesante y está en sintonía con la tesis de que la automatización del proceso de decodificación y la velocidad lectora son necesarios, pero insuficientes, para atender y desplegar de manera eficiente los rasgos prosódicos durante la lectura oral (Calet *et al.*, 2014; Kuhn & Stahl, 2003).

En ese sentido, y en función de las diferencias observadas entre el grupo de sexto grado y el grupo de adultos en todas las medidas de la escala, es posible hipotetizar que los escolares de sexto, aún siendo buenos decodificadores, se encuentran en proceso de usar la voz expresivamente para transmitir de manera eficaz el significado de lo que leen. En particular, la observación de los puntajes en las categorías de segmentación sintáctica, entonación y continuidad, así como la ausencia de diferencias significativas en el tiempo de lectura entre ambos grupos, sugiere que estos lectores podrían estar invirtiendo la mayor parte de sus recursos en leer de manera precisa y veloz, lo que podría redundar en un menor control de las pausas gramaticales indicadas por la puntuación y de las fronteras entre enunciados del texto. Estas hipótesis encuentran respaldo en lo planteado por Kuhn y Stahl (2003), quienes señalan que la fluidez y la prosodia son aspectos clave en el procesamiento sintáctico y semántico del texto. Leer con prosodia no solo contribuye a la expresividad, sino que implica una correcta segmentación del texto en grupos de palabras con significado (Dowhower, 1991), habilidad que, de acuerdo con los datos del presente estudio, continuaría desarrollándose más allá de la educación primaria. No obstante, dado que el estudio no incluyó análisis acústicos, las hipótesis planteadas requerirían confirmación mediante medidas directas de los parámetros prosódicos implicados.

En términos generales, los resultados de este estudio son consistentes con los reportados en diferentes trabajos que evalúan la fluidez lectora en español a través de rúbricas (Arancibia-Gutiérrez & Leiva, 2022; Fumagalli *et al.*, 2022; 2023; González-Trujillo *et al.*, 2014), en tanto evidencian un progreso gradual en la adquisición de los distintos componentes de la fluidez a lo largo de la escolaridad, así como la relevancia de los rasgos prosódicos —en particular la entonación y la segmentación sintáctica— para la calidad de la lectura oral. Asimismo, los resultados reportados aportan evidencia de que la EFT es capaz de discriminar diferencias en fluidez entre grupos con distinto nivel de escolarización. Esto es relevante para el ámbito educativo, dado que este tipo de instrumentos permite valorar grandes muestras de lectura en voz alta de manera accesible. Por lo tanto, la EFT podría constituir una herramienta útil para que los docentes evalúen la fluidez lectora en población hispanohablante a lo largo de distintas fases de la trayectoria escolar.

4.2 | Conclusiones e implicaciones educativas

En síntesis, los resultados son coherentes con la idea de que la automatización de los procesos básicos es necesaria pero no suficiente para el desarrollo de la fluidez (Calet *et al.* 2014, Kuhn & Stahl 2003), la que incluye, además de la precisión y la velocidad, la prosodia como elemento preponderante en la construcción del significado (Kuhn *et al.* 2010, Roldán *et al.* 2022). El papel de la fluidez, entendida como constructo multidimensional que colabora en la elaboración de significados durante la lectura, invita a reflexionar sobre la práctica sistemática de la lectura en voz alta desde los primeros grados de educación primaria. Si uno de los objetivos clave de los sistemas educativos es el dominio del código escrito y la comprensión lectora para que los estudiantes puedan leer para aprender a lo largo de sus vidas (ANEP 2024), se vuelve imperativo trabajar de manera explícita los rasgos prosódicos durante la lectura oral en el aula. En esa línea, la literatura ofrece variadas prácticas basadas en la evidencia para desarrollar la fluidez lectora en el español en distintos grados escolares: lectura coral, lectura repetida y teatro de lectores, entre otras (Aznárez *et al.* 2021, Balbi *et al.* 2021, Ferroni 2021).

4.3 | Limitaciones y líneas futuras

Una de las limitaciones de este estudio es el pequeño tamaño muestral, que no permite realizar generalizaciones a la población de estudio. Asimismo, al tratarse de una investigación no experimental con un diseño transeccional comparativo no es posible analizar la evolución de cada una de las variables estudiadas, ya que los resultados reflejan diferencias entre grupos en un momento único de medición. Dado que la lectura es una actividad compleja que contempla varios niveles de procesamiento, hubiese sido relevante administrar un conjunto amplio de tareas vinculadas con la lectura, como la evaluación de los procesos de acceso léxico y subléxico a partir de una tarea de lectura de palabras y pseudopalabras, y una tarea de eficacia lectora para evaluar la velocidad en el acceso a la palabra escrita. Asimismo, hubiese sido interesante incluir preguntas vinculadas a la elaboración del significado del texto leído para analizar la relación entre fluidez y comprensión lectora reportada por la literatura previa. Se espera, entonces, que futuras investigaciones profundicen en el análisis de diversos procesos implicados en la lectura, en pos de alcanzar un mayor conocimiento en el área de estudio y así contribuir a la mejora de las prácticas educativas para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura en español.

REFERENCIAS

- Aguilar, Lourdes; Carme de-la-Mota, & Pilar Prieto (coords.) (2009, 2014). *Guía multimedia de la prosodia del español*. <https://filologia.uab.cat/prado/#guias>
- Álvarez-Cañizo, Marta, Paz Suárez-Coalla & Fernando Cuetos (2015). The role of reading fluency in children's text comprehension. *Frontiers in Psychology* 6: 1810.
- Álvarez-Cañizo, Marta, Paz Suárez-Coalla & Fernando Cuetos (2018). Reading prosody development in Spanish children. *Reading and Writing* 31: 35–52.
- Álvarez-Cañizo, Marta, Elena Cueva, Fernando Cuetos & Paz Suárez-Coalla (2020). Reading fluency and reading comprehension in Spanish secondary students. *Psicothema* 32/1: 75.
- ANEP (2024). *Plan Nacional de Lectura. Una propuesta didáctica-pedagógica para la mejora de los aprendizajes*. Administración Nacional de Educación Pública, Consejo de Educación Primaria.
- Arancibia-Gutiérrez, Beatriz & Fernanda Leiva (2022). Fluidez lectora, reconocimiento de palabras y velocidad lectora en escolares de 3° y 4° año de enseñanza básica. *Literatura y Lingüística* 46: 367–388.
- Aznárez, Luciana, Gabriela Munguía, Imran Hossain & Jimena dos Santos (2021). *Guía de lectura prosódica: aspectos teóricos y prácticos para su implementación en ámbitos educativos*. <https://liberi.ucu.edu.uy/xm-lui/handle/10895/1568> Último acceso: 2 de junio del 2026.
- Balbi, Alejandra, Alexa V. Hagen & Micaela Bonilla (2021). *Guía práctica de PIAM [Prácticas de Intervención en Alfabetización Multicomponencial]*. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay.
- Benjamin, Rebekah G. & Paula J. Schwanenflugel (2010). Text complexity and oral reading prosody in young readers. *Reading Research Quarterly* 45/4: 388–404.
- Benjamin, Rebekah G., Paula J. Schwanenflugel, Elizabeth B. Meisinger, Carolyn Groff, Melanie R. Kuhn & Laura Steiner (2013). A spectrographically grounded scale for evaluating reading expressiveness. *Reading Research Quarterly* 48/2: 105–133.
- Borzzone, Ana María & Ángela Signorini (2000). Lectura y prosodia: una vía para el estudio del procesamiento cognitivo. *Interdisciplinaria* 17/2: 95–117.
- Breznitz, Zvia (2006). *Fluency in Reading: Synchronization of Processes*. Routledge.
- Calero, Andrés (2014). Fluidez lectora y evaluación formativa. *Investigaciones sobre Lectura* 1: 33–48.
- Calet, Nuria, Sylvia Defior & Nicolás Gutiérrez-Palma (2014). *Efectos del entrenamiento en fluidez lectora sobre la competencia lectora en niños de educación primaria: el papel de la prosodia*. Tesis de doctorado, Universidad de Granada.
- Clark, Rachel, Timothy G. Morrison & Brad Wilcox (2009). Readers' theater: A process of developing fourth-graders' reading fluency. *Reading Psychology* 30/4: 359–385.
- Cowie, Roddy, Ellen Douglas-Cowie & Anne Wichmann (2002). Prosodic characteristics of skilled reading: Fluency and expressiveness in 8–10-year-old readers. *Language and Speech* 45/1: 47–82.
- Crawford, Alan (1985). Fórmula y gráfico para determinar la comprensibilidad de textos del nivel primario en castellano. *Lectura y Vida* 4: 18–24.
- Cuadro, Ariel, Daniel Costa, Daniel Trías & Patricia Ponce de León (2009). Evaluación del Nivel Lector: Manual Técnico del Tests de Eficacia Lectora (TECLE). *Ciencias Psicológicas* 3/2: 247–248.
- Cuadro, Ariel, Álvaro Mailhos Gutiérrez, Ignacio Estevan Debat & Francisco Martínez-Sánchez (2021). Reading competency, speech rate and rhythm. *Psicothema*, 33(2), 222.

- Cuetos, Fernando, Blanca Rodríguez, Elvira Ruano & David Arribas (2007). *PROLEC-R. Evaluación de los procesos lectores revisada*. Madrid: TEA.
- Daane, Mary C. (2005). *The Nation's Report Card: Fourth-Grade Students Reading Aloud: NAEP 2002 Special Study of Oral Reading*. National Center for Education Statistics. <https://nces.ed.gov/nationsreportcard/pubs/studies/2006469.aspx> Último acceso: 2 de junio del 2026.
- Dowhower, Sarah L. (1991). Speaking of prosody: Fluency's unattended bedfellow. *Theory into Practice* 30/3: 165–175.
- Fernández Huerta, José (1959). Medidas sencillas de lecturabilidad. *Consigna (Revista pedagógica de la Sección Femenina de Falange ET y de las JONS)* 214: 29–32.
- Ferroni, Marina (2021). *Cuentario: historias cortitas para leer mejor* (1.ª ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. https://www.piaalfabetizacion.com/_files/ugd/c125d1_9ac05bdb81674d4ba6b36864b23f754b.pdf?index=true Último acceso: 2 de junio del 2026.
- Fumagalli, Julieta, Juan Pablo Barreyro & Virginia Jaichenco (2017). Fluidez lectora en niños: cuáles son las habilidades subyacentes. *Ocnos, Revista de Estudios sobre Lectura* 16/1: 50–61. https://www.revistaocnos.com/index.php/ocnos/article/view/ocnos_2017.16.1.1332 Último acceso: 2 de junio del 2026.
- Fumagalli, Julieta & Virginia Jaichenco (2020a). Fluidez lectora y dislexia: un estudio de caso. *Revista Argentina de Neuropsicología* 38: 1-16.
- Fumagalli, Julieta, Juan Pablo Barreyro & Virginia Jaichenco (2020b). La evaluación de la fluidez lectora: medidas subjetivas y objetivas. *Panamerican Journal of Neuropsychology* 14(1):78-87. <https://www.cnps.cil/index.php/cnps/article/view/402> Último acceso: 2 de junio del 2026.
- Fumagalli, Julieta, Marina Ferroni & Virginia Jaichenco (2022). Evaluación de la lectura: una escala de fluidez basada en textos. *Revista Iberoamericana de Psicología* 15/3:15–26. <https://reviberopsicologia.ibero.edu.cil/article/view/rip.15302> Último acceso: 2 de junio del 2026.
- Fumagalli, Julieta, Juan Pablo Barreyro, Florencia Fant & Virginia Jaichenco (2023). Precisión y aspectos prosódicos en la lectura en voz alta en adolescentes. *LIBERABIT Revista Peruana de Psicología* 29/2: 1-24.
- Gil, Juana (2007). *Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica*. Madrid: Arco/Libros.
- Godde, Erika, Gérard Bailly & Marie-Line Bosse (2019). Reading prosody development: automatic assessment for a longitudinal study. En *SLaTE 2019 – 8th ISCA Workshop on Speech and Language Technology in Education*.
- Godde, Erika, Gérard Bailly & Marie-Line Bosse (2022). Pausing and breathing while reading aloud: Development from 2nd to 7th grade in French speaking children. *Reading and Writing* 35/1: 1–27.
- González-Trujillo, María Carmen, Nuria Calet, Sylvia Defior & Nicolás Gutiérrez-Palma (2014). Scale of reading fluency in Spanish: measuring the components of fluency / Escala de fluidez lectora en español: midiendo los componentes de la fluidez. *Studies in Psychology* 35/1: 104–136.
- Hook, Pamela E. & Sandra D. Jones (2002). The importance of automaticity and fluency for efficient reading comprehension. *Perspectives* 28/1: 9–14.
- Hoover, Wesley A. & Philip B. Gough (1990). The simple view of reading. *Reading and Writing* 2: 127–160.
- Hossain, Imran, Ariel Cuadro, Gabriela Becerra & Luciana Aznárez, (2025). Acento léxico y ritmo en la lectura: aprender a distinguir entre palabras funcionales y de contenido. *Investigaciones sobre Lectura* 20/2: 78–103.

- Jordán, Natalia, Fernando Cuetos & Paz Suárez Coalla (2019). La prosodia en la lectura de niños con trastorno específico del lenguaje. *Infancia y Aprendizaje* 42/1: 87–127.
- Kallay, Jeffrey E., Laura Dilley & Melissa A. Redford (2022). Prosodic development during the early school-age years. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research* 65/11: 4025–4046.
- Kuhn, Melanie R. & Steven A. Stahl (2003). Fluency: A review of developmental and remedial practices. *Journal of Educational Psychology* 95/1: 3.
- Kuhn, Melanie R. (2005). A comparative study of small group fluency instruction. *Journal of Investigative Surgery* 26/2: 127-146.
- Kuhn, Melanie R., Paula J. Schwanenflugel & Elizabeth B. Meisinger (2010). Aligning theory and assessment of reading fluency: Automaticity, prosody, and definitions of fluency. *Reading Research Quarterly* 45/2: 230–251.
- LaBerge, David & S. Jay Samuels (1974). Toward a theory of automatic information processing in reading. *Cognitive Psychology* 6/2: 293–323.
- Legible.es (s.f.). *Herramienta de análisis de legibilidad*. <https://legible.es> Último acceso: 2 de junio del 2026.
- Levasseur, Valerie M., Paul Macaruso, Laura Conway Palumbo & Donald Shankweiler (2006). Syntactically cued text facilitates oral reading fluency in developing readers. *Applied Psycholinguistics* 27/3: 423–445.
- Miller, Justin & Paula J. Schwanenflugel (2006). Prosody of syntactically complex sentences in the oral reading of young children. *Journal of Educational Psychology* 98/4: 839.
- Miller, Justin & Paula J. Schwanenflugel (2008). A longitudinal study of the development of reading prosody as a dimension of oral reading fluency in early elementary school children. *Reading Research Quarterly* 43/4: 336–354.
- Perera, Marcelo & Paola Cazulo (2016). *Índice de Nivel Socioeconómico. Propuesta de actualización*. Centro de Investigaciones Económicas (CINVE).
- Pinnell, Gay Su (1995). *Listening to Children Read Aloud: Data from NAEP's Integrated Reading Performance Record (IRPR) at Grade 4*. The Center.
- Rasinski, Timothy (2004). Creating fluent readers. *Educational Leadership* 61/6: 46–51.
- Rasinski, Timothy, Andrew Rikli & Susan Johnston (2009). Reading fluency: More than automaticity? More than a concern for the primary grades? *Literacy Research and Instruction* 48/4: 350–361.
- Rasinski, Timothy, S. Jay Samuels, Elfrieda Hiebert, Yaacov Petscher & Kristen Feller (2011). The relationship between a silent reading fluency instructional protocol on students' reading comprehension and achievement in an urban school setting. *Reading Psychology* 32/1: 75–97.
- Ravid, Dorit & Yael E. Mashraki (2007). Prosodic reading, reading comprehension and morphological skills in Hebrew-speaking fourth graders. *Journal of Research in Reading* 30/2: 140–156.
- Roldán, Luis Ángel, María Eugenia Palacios Vallejos, Verónica Arnés, Aldana Domenech & Sofía Pérez Cazal (2021). La enseñanza de la fluidez lectora en español. En *XIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XXVIII Jornadas de Investigación, XVII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR, III Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional y III Encuentro de Musicoterapia*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- Roldán, Luis Ángel, Jesica Formoso, Verónica Zabaleta & Barreyro, Juan P. (2022). Las relaciones entre prosodia y comprensión lectora en alumnos hispanohablantes: revisión sistemática y metaanálisis. *Interdisciplinaria* 39/3: 121–135.

- Schwanenflugel, Paula J., Anne M. Hamilton, Melanie R. Kuhn, Joseph M. Wisenbaker & Steven A. Stahl (2004). Becoming a fluent reader: reading skill and prosodic features in the oral reading of young readers. *Journal of Educational Psychology* 96/1: 119.
- Suárez-Coalla, Paz, Marta Álvarez-Cañizo, Cristina Martínez, Noemí García & Fernando Cuetos (2016). Reading prosody in Spanish dyslexics. *Annals of Dyslexia* 66: 275–300.
- The jamovi project (2022). *jamovi* (Version 2.3) [Computer software]. Disponible en <https://www.jamovi.org>.
- Topping, Keith J. (2006). Paired reading: Impact of a tutoring method on reading accuracy, comprehension and fluency. En *Fluency Instruction: Research-Based Best Practices*. Guilford Press, 173–191.
- Valencia, Sheila W., Anthony T. Smith, Anne M. Reece, Min Li, Karen K. Wixson & Heather Newman (2010). Oral reading fluency assessment: Issues of construct, criterion, and consequential validity. *Reading Research Quarterly* 45/3: 270–291.
- Walker, Barbara J., Kouider Mokhtari & Stephan Sargent (2006). Reading fluency: More than fast and accurate reading. *Fluency Instruction: Research-Based Best Practices* 86–105.
- Wysocka, Marta (2005). Factors supporting the child's prosodic development. *Logopedia* 43: 111–123.
- Yildiz, Mustafa, Kasim Yildirim, Seyit Ateş & Çetin Çetinkaya (2009). An evaluation of the oral reading fluency of 4th graders with respect to prosodic characteristics. *International Journal of Human Sciences* 6/1: 353–360.